

AS CASAS MODERNISTAS DE CLEON FURTADO EM SÃO LUÍS.

Autor: PFLUEGER, Grete S. Profa. Adjunta III da UEMA -Universidade Estadual do Maranhão. gretepfl@gmail.com

Autor (2): MONIZ, Manoel, graduando arquitetura na Universidade Estadual do Maranhão

Autor (3) FARIAS, Luísa Pflueger de. Graduanda arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo

A arquitetura moderna residencial se consolidou no centro histórico e em bairros periféricos de São Luís com a obra do arquiteto Cleon Furtado. Diferente dos primeiros edifícios modernos que chegaram com as instituições federais como INSS, Correios e Sulacap, as residências de Cleon mudaram a linguagem do centro histórico com suas formas geométricas onde predominava apenas a arquitetura colonial portuguesa. Nascido no Maranhão em 1929, Furtado cursou a faculdade de arquitetura no Mackenzie de São Paulo entre 1950 e 55 e foi influenciado pela Escola Paulista, na obra de Rino Levi e Warchavichick, e pela Escola Carioca de Niemeyer e Lúcio Costa. Cleon Furtado inovou e ousou, divulgando a arquitetura moderna em São Luís através de seus inúmeros projetos de residências modernistas, motivado pelas ideias do arquiteto alemão Mies Van der Rohe e sua máxima "*less is more*", retirando os excessos e valorizando a forma pura. A residência do arquiteto, na Av. Beira Mar onde ainda mora aos 80 anos, possui influências do projeto da *Villa Savoye de Le Corbusier*, dentro dos princípios da "*Carta de Atenas*", e com claras referências a residência em concreto construída nos arredores de Paris com inusitada forma geométrica de um paralelepípedo de base quadrada sobre pilotis. Esse padrão de residências geométricas pode ser observado nas obras de Cleon espalhadas em vários bairros da cidade: ao longo da Avenida Beira-mar, no Apicum, no João Paulo dentre tantas outras localizações. Nessas obras, os *cinco pontos da nova arquitetura*: os pilotis, o teto-jardim; a planta livre; a *fenêtre on longue* e a fachada livre foram corretamente utilizadas trazendo para Ilha a nova linguagem do moderno, acrescentando sofisticação à cidade colonial. Esta pesquisa teve o objetivo catalogar algumas obras do arquiteto, resgatando a importância destas casas, documentando as em fotografias e detalhes, pois constituem um acervo de fundamental importância para arquitetura moderna do século XX em São Luís do Maranhão.

Palavras-chave/Key Words: Arquitetura Moderna, casa moderna, Cleon Furtado.

Abstract

The modern residential architecture has established itself in the historic center and suburbs of São Luis by the work of the architect Cleon Furtado. Unlike the first modern buildings that come with Federal Institutions such as INSS, Correios and Sulacap, Cleon's residences changed the language of the historic center with its geometric shapes where were only predominated on the Portuguese colonial architecture. Born in Maranhão in 1929, Furtado studied architecture at Mackenzie of São Paulo between 1950 and 1955, and was influenced by Escola Paulista in the work of Rino Levi and Warchavichick, and for Niemeyer and Lúcio Costa's Escola Carioca. Cleon Furtado innovated and dared, disseminating modern architecture in São Luís through his numerous projects of modernist residences, motivated by the ideas of the German architect Mies van der Rohe and his maxim "less is more", which removed the excess and valued the pure form. The house of Cleon, in Av. Beira Mar where he still lives at 80 years old, has the Villa Savoye project as an influence, within the principles of the "Letter of Athens", with a clear reference to a residence in concrete built on the outskirts of Paris with unusual geometric shape of a parallelepiped square base on pilotis. This pattern of geometric shapes can be seen on Cleon's works scattered in different neighborhoods of the city: along of Avenida Beira – Mar, in Apicum, in Rua do Norte, João Paulo and among many other locations. In these works, the five points of the new architecture: the pilotis, the roof gardens, the free ground plan, the *fenêtre on longue* and the free façade were used properly, bringing to the island the new language of modern, adding sophistication to the colonial city. This research aimed to catalog Furtado's works, rescuing the importance of these residences, documenting in photographs and details, as they constitute a collection of fundamental importance for modern architecture of 20th century in São Luis of Maranhão.

Keywords: Modern architecture, modern houses, Cleon Furtado.

INTRODUÇÃO

O movimento moderno no Brasil tem seu início nas grandes capitais como Rio e São Paulo no início do século XX, com a vinda de arquitetos como Frank Lloyd Wright em 1933 e Le Corbusier em 1936 ao Rio de Janeiro influenciando toda uma geração de arquitetos que foram os propagadores do movimento nas capitais, e sua expressão máxima se concretizou na construção de Brasília, 1956-60, levando o moderno brasileiro como referência ao mundo.

As cidades menores, capitais no norte, nordeste e sul, receberam tardiamente esta influência, inicialmente elas se conectaram a rede da nova linguagem com os projetos institucionais, que de acordo com Segawa (1999) impulsionaram o movimento moderno com a construção de novas sedes para os Correios, INSS, para a Companhia de seguros Sulacap, ou órgãos como DNIT e DNER no período da Era Vargas e das grandes renovações urbanas nas capitais. No entanto, não podemos esquecer que além do impulso externo que transformou as linguagens urbanas e arquitetônicas foi sobretudo a obra de arquitetos locais que ajudaram na consolidação da linguagem moderna nas diferentes cidades com a construção de residências e projetos locais, resgatar a obra destes visionários que transformaram a feição das cidades coloniais em modernas é um dos objetivos desta pesquisa que busca resgatar a importância do acervo arquitetônico do século XX em São Luís do Maranhão .

A delimitação temporária da arquitetura moderna brasileira é de 1928, data da construção da casa modernista em São Paulo de Gregori Warchavichick até 1960 antes da construção de Brasília de acordo com Cavalcanti. Dois marcos teóricos pontuam o movimento, a publicação de 10 artigos de Le Corbusier baseados no *L'esprit nouveau*, e em 1933 o IV Congresso internacional de arquitetura em Marselha a Atenas, onde foi criada a "Carta de Atenas" com os conceitos básicos do novo estilo. No Brasil a visita de Le Corbusier em 1936 ao Rio de Janeiro e sua colaboração no projeto do prédio do MEC seriam decisivas a produção da arquitetura moderna brasileira. As Influências do movimento moderno chegaram a São Luís depois da década de 1930 quando foram inseridos dentro do conjunto tombado alguns edifícios modernistas para abrigar sedes dos órgãos públicos governamentais de Instituições federais como os correios. Tais projetos multiplicavam nas diferentes regiões do país a nova linguagem arquitetônica do art déco e moderno.

Neste contexto foram construídos em São Luís, capital do Estado do Maranhão, vários edifícios no estilo *art déco*, como o edifício sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, projeto do arquiteto Rafael Galvão na Praça João Lisboa (1931/35), o Cine Roxy (1939) e o Palácio do Comércio, onde funcionaria o Hotel Central (1941/43). Todos estes prédios tiravam partido da implantação em esquina e das linhas verticais para marcar a fachada, recursos típicos do estilo. O *art déco* influenciaria também a arquitetura popular ou vernácula, incorporando platibandas com linhas verticais nas edificações de pequeno porte na capital e interior do Estado.

Posteriormente em 1950, foram chegando os primeiros edifícios altos verticais ou arranha-céus, transformando o conjunto tombado e mudando definitivamente o *skyline* da cidade histórica pontuado antes pelas torres das igrejas. Estes Edifícios modernistas foram construídos em ordem cronológica: Em 1957, a edifício sede do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ou Edifício João Goulart, com projeto acompanhado pelo arquiteto Pedro Alcântara na Praça Pedro II (Construtora Caiçara, 1957); e a sede do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), em 1957, na Rua Jansen Muller e o Edifício Sulacap na Rua de Nazaré.

O edifício sede do Banco do Estado do Maranhão na Rua do Egito, conhecido como “prédio do Bem foi um marco do modernismo na capital, inaugurado em 31 de janeiro de 1963, teve a sua obra acompanhada pelo arquiteto maranhense Cleon Furtado Moraes filho (1986) em artigo sobre “*a história da construção das obras em ferro no Maranhão*”, explica que o prédio do BEM foi precursor do uso de estrutura metálica no Maranhão, a exemplo do “Palácio do Comércio” em São Paulo de 22 andares e do “Edifício da Avenida Central” no Rio de Janeiro, de 34 andares, ambos com grandes vãos, vigas metálicas e lajes de concreto de acordo com os critérios técnicos da moderna arquitetura brasileira. O projeto arquitetônico do BEM foi elaborado pelo arquiteto Lucidio Guimaraes Albuquerque, a estrutura do prédio foi executada pela empresa IMEC. E por último, o edifício Caiçara, construído em 1964/67, que foi o primeiro edifício moderno de apartamentos de 10 andares da cidade.

Nos diferentes bairros do centro exemplos isolados mostram Influências do modernismo francês de Le Corbusier, mas também influências americanas da obra do arquiteto Frank Lloyd Wright, como podemos observar na fachada do hospital Dutra construído em 1950 pela empresa Cumplido, Santiago & CIA e nas casas da Avenida Getúlio Vargas, ambos com os planos dos telhados em destaque.

As mudanças da linguagem arquitetônica eram decorrentes dos planos urbanos para expansão da cidade, destacamos o plano elaborado em 1958 pelo engenheiro Rui Mesquita, cujo objetivo era remodelar a estrutura urbana da cidade com previsão de construção de pontes e novas avenidas. Este arrojado plano não foi executado, somente parte dele, em 1968 foi construída a ponte do Caratatiua sobre o Rio Anil encurtando o caminho para o bairro do Olho D'água, em 1970 foi construída a barragem sobre o Rio Bacanga abrindo caminho para o porto novo e para o campus universitário, em 1970 se concretizou a construção da ponte planejada para interligar o centro ao bairro de São Francisco que finalmente possibilitou o crescimento urbano para eixo das praias desafogando o centro. Dez anos depois, em 1980, foi construída a ponte Bandeira Tribuzzi interligando o bairro Jaracaty ao centro. Todas estas ligações possibilitaram novos rumos ao crescimento urbano e novas linguagens arquitetônicas nos bairros que surgiram.

ARQUITETO CLEON FURTADO

Nascido no Maranhão em 1929, Cleon cursou a faculdade de arquitetura no Mackenzie de São Paulo entre 1950 e 55 e foi influenciado pela Escola Paulista, na obra de Rino Levi e Warchavichick, e pela Escola Carioca de Niemeyer e Lúcio Costa.

Cleon Furtado, junto com o arquiteto Braga Diniz, inovou, divulgando a arquitetura moderna em São Luis através de seus inúmeros projetos de residências modernistas. Suas obras refletem as ideias do arquiteto alemão Mies Van der Rohe e sua máxima “*less is more*”, retirando os excessos e valorizando a forma pura, e do arquiteto francês Le Corbusier autor da “*Carta de Atenas*” e do projeto da *Villa Savoye*, residência em concreto construída nos arredores de Paris com inusitada forma geométrica de um paralelepípedo de base quadrada sobre pilotis.

Essas referências podem ser percebidas nas obras de Cleon espalhadas em vários bairros da cidade: ao longo da Avenida Beira Mar, em sua residência, no bairro do Apicum e na Rua do Norte. Nessas obras, os *cinco pontos da nova arquitetura*: os pilotis, o teto-jardim; a planta livre; *a fenetre on longue* e a fachada livre foram corretamente utilizadas, trazendo para a Ilha o *l'esprit nouveau*, a nova linguagem.

Inseridas no tecido histórico do centro e convivendo com exemplares de arquitetura do século XIX, as residências modernistas de Cleon, destacam-se como expressão de uma nova racionalidade e tornam-se referências importantes para a arquitetura vernácula, que adota a simplicidade formal e os jogos de volumes, e passa a reproduzir os elementos e técnicas construtivas modernas em pequenas residências.

AS CASAS DE CLEON

Influenciado pela arquitetura de Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Oscar Niemeyer, suas casas modernistas trazem influências da primeira casa moderna paulista de Gregori Warchavichick e da Vila Savoye, na França projetada pelo franco suíço Le Corbusier.

Cleon realiza projetos residências para famílias tradicionais da cidade que buscam a nova linguagem da modernidade para construir suas residências nos eixos de expansão urbana. Apresentamos abaixo imagens da casa do arquiteto, construída em 1967, na Avenida Beira Mar Nº 530. Trata-se um imóvel geminado, composto por duas residências simétricas a do arquiteto Cleon e de sua mãe. Na sala principal de sua casa há uma bela escada de concreto chumbada na parede, solta, livre e muito moderna.

Figura 1– Fachada da residência do arquiteto Cleon Furtado situada na Avenida Beira Mar, 530. São Luís. Foto de Márcio Vasconcelos, 2015.

Figura 2– Detalhe da escada interna da residência do arquiteto Cleon Furtado. Foto de Márcio Vasconcelos, 2016.

Figura 3– Residência da família Castro na Praça Duque de Caxias, João Paulo.

Uma das primeiras residências construídas pelo arquiteto no eixo de expansão urbana da cidade, encontra-se na avenida João Pessoa próxima ao quartel do 24 batalhão pertencente à família Castro e ainda preservada em sua integridade.

Em entrevista concedida pelo arquiteto em sua residência em São Luis, em 20 de maio de 2016, ele contou sobre sua trajetória ao voltar formado pela Universidade Mackenzie de São Paulo e iniciar sua vida profissional em São Luís. Ao se formar suas referências em São Paulo eram Vilanova Artigas, Rino Levi e Oscar Niemeyer. Cleon teve a oportunidade de encontrar Oscar num evento do IAB – Instituto dos Arquitetos Nacional, ambos receberam uma medalha, ele pelo IAB Maranhão e Oscar pelo Rio de Janeiro. Recorda que ao chegar em São Luís haviam poucos arquitetos, ressalta nomes como Braga Diniz, Orlando e Romeu Rosendo.

O mercado era muito bom porque não tinha concorrente, trabalhava muito e tinha muitos projetos ..., mas o projeto não era tudo, bom era fazer a obra Dava mais dinheiro fazer obra casada com projeto, entre o projeto e obra? Ele considerava a obra mais importante e para isso contava com parceiros valiosos os engenheiros Dario Profeta e Júlio Rebelo.

O primeiro projeto foi a residência de Olga Aboud em 1956, hoje está casa foi toda reformada. Ela está situada próxima de sua casa, na Avenida Beira Mar, que é um dos seus projetos preferidos, onde ainda mora com a esposa Iracema e o filho Ricardo.

Além da Avenida Beira Mar, teve projetos ao longo da avenida Getúlio Vargas, eixo de expansão urbana da cidade no século XX. Dentre seus projetos ressalta uma casa próxima a escola técnica que está toda preservada. Nela há uma parede cega para não entrar o sol, ele abriu as janelas para o fundo, relembra um projeto interessante, hoje demolido, que foi a casa de Glacymar no centro. Foto abaixo disponibilizada pelo filho do Sr. Glacymar Marques, o Acyr.

Figura 4 - Residência da família Glacymar Marques no centro, foto: arquivo Acyr Marques

No bairro do Apicum, Cleon fez mais de 15 projetos de casas e em sua opinião a mais bonita era de Guido, um funcionário do Banco do Brasil, ele era deputado. Neste bairro recentemente mostrou suas casas para um aluno e ficou muito decepcionado com o que viu, *estava tudo transformado!!!!* Ele lamenta que não haja cultura de preservação dos projetos, *as pessoas não ligam, descaracterizam a obra do arquiteto. Uma pena !!! Afirmou Cleon.*

Em monografia de graduação de 2006 a arquiteta Marina Martins catalogou 15 obras do arquiteto entre residências e prédios, com as imagens e plantas através de entrevistas com o arquiteto, na época com 76 anos. Aqui apresentaremos o mapeamento realizado pela arquiteta.

Figura 5: Mapeamento do trabalho de conclusão de curso, MARTINS, Marina de Miranda, 2006, UEMA.

Além das residências houve também a dimensão institucional, o arquiteto trabalhou por 28 anos como chefe da engenharia do no Banco do Estado do Maranhão onde cuidou da obra de construção do prédio do BEM e fez projetos para

muitas agências de banco no interior do estado, mais ou menos 80 agências, em cidades como Santa Luzia e Santa Helena. Fez ainda reformas em vários bancos dos centros, como no Banco Estado São Paulo na Rua Nazaré, no Banco de Minas gerais e no Banco Nordeste na Rua Grande. Dentre todos ressalta o Banco Amazônia, situado na Praça Pedro II, este sim projeto de sua autoria.

Quando se desfez do seu escritório, reunindo toda sua produção, além de estudos reformas e projetos de faculdade tinha mais de 800 projetos. Ele jogou tudo no lixo. O escritório era na Rua de Nazaré, perto do Banco de Minas, era uma equipe pequena, só os três: ele, o engenheiro Júlio rebelo e o engenheiro Dario profeta, que era paulista. Trabalhavam integrados. Quando ele recebeu recentemente uma medalha da assembleia legislativa disse que esta deveria ser dívida pelos três...*era uma equipe boa: Dario, Júlio e Cleon.*

Figura 6- Banco da Amazônia, Praça Pedro II, projeto de Cleon Furtado.

Institucionais: projetou ainda a sede Incra, no anil, reformou o quartel do calhau e o mais recente projeto foi no bairro da renascença I o edifício D Luís I e II de apartamentos onde seu filho morou, são dois prédios com estacionamento central, *projeto bom...*

Figura 7- Edifício D.Luis, bairro do Renascença I, Foto: Márcio Vasconcelos, 2016.

Figura 8- Sede do BEM, Rua do Egito, Foto: Márcio Vasconcelos, 2015.

Cleon foi professor na Escola técnica, por 10 anos, lecionou as disciplinas de desenho de arquitetura e técnicas construtivas, e em sua opinião o talento do arquiteto é um dom, *tem que ter oportunidade de trabalho para mostrar esse dom porque gênios são poucos, gênios são Calatrava, Richard Meier...Oscar Niemeyer.* O arquiteto conheceu vários países. Em sua opinião *viajar é fundamental*, ele viajou com sua esposa para o Egito, se encantou em Barcelona com as obras de Gaudi, andou pelo mundo.

No final da entrevista o arquiteto concluiu sobre os conceitos que balizaram seu trabalho: *O que arquitetura?* Respondeu Cleon: são três *coisas: proporcionalidade, funcionalidade e caracterização da obra ...* a proporção ele encontrou no monumento Taj Mahal, na Índia, onde as duas torres dão proporção ao conjunto e as massas são proporcionais.

A experiência de entrevistar o arquiteto Cleon Furtado e conhecer sua opinião sobre a arquitetura moderna em São Luis foi um ponto importante para a pesquisa desenvolvida no curso de arquitetura e urbanismo da Uema que objetiva compreender os *“ideários urbanos e linguagens arquitetônicas do século XX em São Luís do Maranhão”* e nesta etapa e neste artigo buscou catalogar algumas obras do arquiteto Furtado , decano da arquitetura na capital , resgatando a importância destas casas, documentando as em fotografias e detalhes, pois constituem um acervo de fundamental importância para arquitetura moderna do século XX em São Luís do Maranhão.

CONCLUSÃO

Resgatar a obra do arquiteto Cleon Furtado em São Luís é reconhecer a importância do acervo arquitetônico do século XX inserido no centro histórico da cidade de São Luís, reconhecida pela UNESCO como patrimônio mundial pelo seu conjunto arquitetônico do Século XVIII e XIX. Desta forma, com um olhar na contemporaneidade valorizamos os marcos do moderno na capital, reconhecendo outras temporalidades urbanas, e resgatando a arquitetura que se incorporou no centro da cidade alinhada à rede de pesquisa docomomo, que cataloga, pesquisa e preserva a arquitetura do século XX no Brasil e no mundo.

Todo este conjunto moderno, ainda não está protegido pelas leis de tombamento, somente alguns imóveis inseridos nas áreas de tombamento estadual e federal estão sujeitos à legislação de preservação, sendo que alguns são excluídos de tombamento passíveis de demolições e descaracterizações. Nas áreas de expansão urbana próximas as zonas tombadas, eixos do crescimento urbano no século XX como a Avenida Getúlio Vargas e Avenida Beira Mar as casas modernistas, os bangalows e chalés ecléticos vêm sendo demolidos e descaracterizadas. A mudança da vocação residencial para comercial, especialmente o novo uso para clínicas médicas tem

transformado alguns exemplares interessantes em meras fachadas coloridas, alterando sua tipologia e forma.

É fundamental resgatar a obra de arquitetos como Cleon Furtado, precursores do moderno em São Luís e alertar que estes imóveis são passíveis de reformas, pois possuem maior flexibilidade que os imóveis coloniais devido aos materiais e técnicas construtivas mais modernos, no entanto a prática da descaracterização total vem apagando o registro da arquitetura do século XX, pouco reconhecida e valorizada em São Luís.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE Jr, Nivaldo Vieira de et all. **Projeto de reabilitação das fachadas do antigo prédio sede do BEM**. Salvador Bahia, 2010 A& P arquitetura e urbanismo.
- AMORIM, Luiz. **Obituário Arquitetônico: Pernambuco modernista**. Recife, 2007. 212p.
- ARGAN. Giulio Carlos. **Arte Moderna**. Companhia das Letras. São Paulo. 1998
- BARROS, Valdenira. **Imagens do Moderno em São Luís**. São Luís, 2001.
- BENÉVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. Ed. Perspectiva. São Paulo,1976
- BRUAND, Yves **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Ed. Perspectiva, São Paulo. 1991
- CAVALCANTI, L. A. P. **Moderno e Brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930 - 1960)**. Rio de Janeiro: Zahar editora, 2007.
- _____. **Quando o Brasil era moderno: Guia de arquitetura brasileira, 1928-1960**. 2. Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. V. 1. 467 p.
- CORBUSIER, Le. **Por uma Arquitetura**. São Paulo, Ed. Perspectiva. 1989
- ESPÍRITO SANTO, José M. (org.). **São Luís: uma leitura da cidade**. São Luís: Instituto da Cidade, 2006. 94 p.

- LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 1989.
- MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro. Aeroplano editor.
- MOREIRA, Fernando Diniz (org.). **Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. 1 ed. Recife: FASA, 2007. 392p.
- MORAES Filho, Raimundo Nonato. **História da construção das obras de ferro no Maranhão. Edifício sede da agência central do banco do Estado do Maranhão**.in Engenharia e pesquisa no Maranhão. CREA /edição N°10/maio 1986. Acervo do arquivo público de São Luis-MA
- MARTINS, Marina de Miranda. **Arquitetura residencial modernista em São Luís**. Análise da produção do arquiteto Cleon Furtado. UEMA, São Luís, 2006. Monografia de graduação
- PFLUEGER Grete e LOPES, Jose Antônio. **Arquitetura do século XX in São Luís – Ilha do Maranhão e Alcântara: Guia de Arquitetura e Paisagem**. 1 ed. (bilíngue). Sevilla: Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2008. 448 p.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1999.
- ZEVI, Bruno. **A linguagem moderna da Arquitetura**. Lisboa: Dom Quixote, 1984.